

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ

Irina OBOROCEANU, conf. univ. dr.,

Universitatea de Stat din Moldova

Orcid ID:0000-0002-9420-38636

Irina COSNICEAN, lect. univ.,dr.,

Universitatea de Stat din Moldova,

Orcid ID: 0000-0001-7914-1188

CZU: 005.322:334

DOI: 10.5281/zenodo.6668970

Abstract:

Business development largely depends on the sufficient supply with highly qualified, creative, interested specialists who are able to find non-standard solutions in various situations. The basis of professional training of specialists is the education system, which is able to create the opportunities for personal development, which will ensure prosperity of the society, the nation, the state and will become a key to a successful future. The methods of knowledge sharing, of the necessary skills development, flexible economic thinking make importance in this process.

Keywords: *active forms of learning, activation of cognitive activity, teaching methods, vocational training, creative abilities.*

Развитие бизнеса во многом зависит от достаточной обеспеченности предприятий высококвалифицированными, творческими, заинтересованными специалистами, умеющими находить не стандартные решения в различных управленческих ситуациях. Основой профессиональной подготовки специалистов является система образования, создающая такие возможности развития личности, которые обеспечат процветание предприятия, общества, нации, государства и станут залогом успешного будущего. И в этом процессе немаловажное значение имеют выбранные способы передачи знаний, выработки необходимых навыков и формирование гибкого экономического мышления. С увеличением объема информации, она быстро устаревает и нуждается в постоянном обновлении. Поэтому существующая практика обучения, ориентированного в основном на запоминание и сохранение материала в памяти, уже только отчасти может удовлетворять современным требованиям. Сегодняшняя ситуация в подготовке специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе. Результаты исследования удельного веса времени, отводимого на творчество учащихся в учебном процессе очень низок. В высшей школе это примерно 5%. [8] К сожалению, человеку приходится овладевать творческой деятельностью, набивая «шишки», на основе проб и ошибок по истечении продолжительного времени освоения профессии.

Для общества слишком расточительно такое продвижение вперед.

Преподавателям высшей школы необходимо помочь будущим руководителям сформировать умение самостоятельно усваивать постоянный поток новой информации и умение развивать способности, которые необходимы для изменяющихся условий деятельности. Подготовка специалистов для коммерческих предприятий в высшей школе должна не только быть нацеленной на передачу определенных знаний, но и формировать умение применять их в конкретных практических ситуациях. Целенаправленно организуемая профессиональная подготовка должна способствовать развитию познавательной деятельности, самостоятельности, творческой активности, продуктивного мышления. [1]

Необходимо более широко использовать активные формы обучения. Грамотное использование преподавателем разнообразных активных педагогических методов позволяет сделать учебный процесс обучения не только интересным для студентов, но и результативным. Возрастает уровень познавательной активности, усваиваемые знания носят гибкий характер, развивается критическое мышление и формируется способность к принятию творческих нестандартных решений.

Активными называют такие методы обучения, которые побуждают к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Они предполагают погружение обучающихся в «реальные» производственные ситуации. При этом создаются условия, в которых обучающиеся вынуждены оперировать понятиями разного масштаба, включаться в решение проблемы информационно разного уровня. Активные методы помогают создать такую образовательную среду, в которой возможно достижение понимания проблемы. [7]

Эффективность в усвоении учебного материала при использовании активных методов оцениваются по-разному. Так, если при лекционной форме изучения материала усваивается не более 20% информации, то в деловой игре - до 90%. [1]

Рис. 1. Степень усвоения изучаемого материала по результатам исследований Х.Е. Майхнера.

Особенностями активного обучения являются:

- ✓ принудительная активизация мышления,
- ✓ совпадение активности обучаемых и преподавателя,
- ✓ повышение степени мотивации, эмоциональности, творчества,
- ✓ постоянное взаимодействие преподавателя с обучаемыми посредством прямых и обратных связей,
- ✓ целенаправленное влияние на преимущественное развитие профессиональных, интеллектуальных, поведенческих умений и навыков в сжатые сроки.

В процессе обучения особое внимание следует обратить на развитие творческого мышления у студентов, что в обязательном порядке требует задействования не совсем традиционных для академической школы активных способов. Сегодня современные педагогические технологии акцентируют внимание педагога на умение конструировать не только занятие, но и создавать особую педагогическую среду, в которой возможна реализация активных методов обучения. Такие формы учебного процесса, как «кейс- метод», «деловые игры», «круглые столы» значительно активизируют учебный процесс. Они способствуют активному

взаимодействию студентов и преподавателей. [8]

Продуктивность творческого мышления можно повысить за счет простого увеличения количества альтернативных вариантов, выдвигаемых в единицу времени при решении трудных задач. Стереотипность, инерционность мышления очень часто связана с самыми разными факторами. Методы и системы активации поиска новых решений помогают преодолевать подобные барьеры.

Английский психолог Эдвард де Боно разграничивает мышление на **шаблонное** и **нешаблонное**. Шаблонное инертное мышление – следствие опыта и обучения, формирующее функциональную устойчивость в поведении, которую преодолеть очень сложно любому человеку. Чтобы с этим справиться необходимо отслеживать привычное поведение и пытаться найти не стандартное решение проблемы с помощью ассоциативного мышления и интуиции. Процесс выработки нового инновационного решения осуществляется поэтапно в следующей последовательности [4]:

Рис.2. Этапы творческого процесса

В этом процессе немаловажное значение играет воображение, интуиция, умение сформулировать идею. Важным условием развития творчества является пространственность представлений и их сменяемость. И здесь определяющим механизмом является не логика, а интуиция. «Посредством логики доказывают, посредством интуиции изобретают» (А. Пуанкаре)

Наиболее используемые методы активного обучения в практике подготовки менеджеров-экономистов:

- ✓ **имитационные** - деловая игра, семинары, дискуссии, коллективная мыслительная деятельность и др.,
 - ✓ **не имитационные** с активизацией познавательной деятельности на лекционных занятиях - проблемная лекция, лекция вдвоём, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция пресс-конференция, проблемные семинары, тематические дискуссии, мозговая атака, круглые столы, упражнения, стажировки и др.
- Имитационные методы в свою очередь делятся на
- ✓ **игровые** - разыгрывание ролей, деловые игры, учебные игры (блиц-игры, мини-игры, индивидуальные игровые занятия на персональном компьютере), игровое проектирование;
 - ✓ **неигровые** - анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, имитационные упражнения; тренинги.

Интерактивное диалоговое обучение способствует вовлечению в процесс познания всех участников с возможностью осознавать и рефлексировать по поводу обсуждаемой проблематики с учетом имеющихся знаний и текущего восприятия [7]

В практической педагогической деятельности на занятиях можно использовать следующие методы:

- ✓ **метод мозгового штурма** используется для организации коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем;
- ✓ **фундаменталистский метод** способствует выработке умения выражать, выдвигать идеи и аргументировать их;
- ✓ **кейс-стади метод** - обучение с использованием конкретных ситуаций;
- ✓ **метод «грозди»** задействуется для определения проблемы и задач

- исследования;
- ✓ метод дерева решений;
- ✓ **метод «сократический диалог»** помогает формулировать управленческую проблему и разбирать альтернативные подходы;
- ✓ **метод проекта** помогает развить познавательные навыки обучающихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое мышление;
- ✓ метод «займите позицию»;
- ✓ **метод «цепочки»** помогает раскрыть проблему последовательно отвечая на вопросы: «Кто?», «Что?», «Где?», «Когда?» и т.д.;
- ✓ **метод «515»** помогает формировать умение находить выход из сложившейся ситуации (как минимум 5 вариантов за 15 минут и др.

Основная задача высшей школы смелее внедрять различные активные методы обучения, учитывая целесообразность, обозначенные цели и задачи учебного процесса. Из этих соображений дидактическая стратегия предполагает грамотное освоение методов обучения по следующим параметрам:

- ✓ эпистемологический (теоретическая конструкция, внутренне конгруэнтная и сосуществующая с определенными научными правилами);
- ✓ прагматичный в том смысле, что набор дидактических вмешательств, резонансных с конкретными дидактическими ситуациями, должен их эффективно моделировать;
- ✓ оперативный, в том смысле, что стратегия должна "собирать" операции, коррелировать и исследовать их максимально для генерации ожидаемых эффектов;
- ✓ методологический, поскольку стратегия будет состоять из сборок совместимых дидактических методов.

Использование активных форм обучения и повышение культуры обучения в студенческой среде является проблемой педагогики высшего образования в своей тенденции обеспечения эффективности профессионального развития для повышения интеграции в профессиональную область. Создание педагогической базы и адекватного психологического климата в образовательной среде и превращение их в ресурсы для содействия социальной учебной деятельности является важным показателем качества высшего образования.

Библиография

- [1] Байтусова И.Е., Новохатская Е.Н., Тасбулатова Э.М. Активные методы обучения в высшей школе. Северо-Казахстанский Государственный Университет им. М. Козыбаева http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Pedagogica/36620.doc.htm
- [2] Кирланов, Т. Г. Классификация методов активного обучения применительно к высшей школе / Т. Г. Кирланов. // Молодой ученый. — 2010. — № 4 (15). — С. 337-339 <https://moluch.ru/archive/15/1455/>
- [3] Мельник И.М., Топоров А.О. Использование игровых методов в психологической практике. Харьков, ХГУ, 1992
- [4] Мельникова С.И., Цымбал В.Н., Чигринов В.И. Развитие творческих возможностей обучаемых. Харьков, ХГУ, 1990
- [5] Мельникова С.И., Чигринов В.И. Активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых. Харьков, ХГУ, 1991
- [6] Сушко Н. Г. Активные формы обучения как необходимое условие успешной подготовки специалистов социально-ориентированных профессий <https://pnu.edu.ru/ejournal/pub/articles/271/>
- [7] Фокина И.С. Активные формы и методы обучения в ВУЗе <https://rep.bsatu.by/bitstream/doc/14734/1/Fokina-I-S-Aktivnye-formy-i-metody-obucheniya-v-vuze.pdf>
- [8] Шамис В. А. Активные методы обучения в ВУЗе <https://cyberleninka.ru/article/n/aktivnye-metody-obucheniya-v-vuze/viewer>